

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

УСТАНОВЛЕНИЕ И ОСПАРИВАНИЕ ОТЦОВСТВА В КАЗАХСТАНЕ: ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Aidos A.

*Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Казахстан, г. Алматы
ORCID 0000-0002-6408-1247*

ESTABLISHMENT AND CONTESTATION OF PATERNITY IN KAZAKHSTAN: LEGAL CONSEQUENCES

Aidos A.

*Kazakh national pedagogical university named after Abay,
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

В отличие от гражданских дел по спорам об установлении отцовства, об установлении факта признания отцовства и установлении факта отцовства, дела об оспаривании отцовства встречаются достаточно редко в отечественной судебной практике. Связанные с ним вопросы являются малоизученными и не встречаются в отечественной научной юридической литературе. Кроме того Верховным Судом Республики Казахстан, иным государственным органом или общественной организацией не осуществлялись обобщение и тщательный анализ данной категорий гражданских дел. Тем не менее, оспаривание отцовства является не менее важной категорией споров, вытекающих из брачно-семейных отношений, поскольку затрагивают права, обязанности и законные интересы человека. Кроме того, выяснилось, что большинство профессиональных юристов, предоставляющих представительские услуги, необоснованно солидарны в том, что возврат выплаченных алиментов практически невозможен в результате исключения отцовства конкретного лица в судебном порядке, хотя закон позволяет осуществить это. Все эти и прочие вопросы, касающиеся отцовства, освещены в данной статье, где автор основывает свое исследование не только на анализе отечественного законодательства, но и на личных наблюдениях и опыте, полученном в ходе судебных разбирательств.

Abstract

Unlike civil cases in disputes about establishing paternity, establishing the fact of recognition of paternity and establishing the fact of paternity, cases of contesting paternity are quite rare in domestic judicial practice. The issues related to it are poorly studied and are not found in the domestic scientific legal literature. In addition, the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, other state body or public organization did not carry out a generalization and thorough analysis of this category of civil cases. However, disputing paternity is an equally important category of disputes arising from marriage and family relations, since they affect the rights, obligations and legitimate interests of a person. In addition, it turned out that the majority of professional lawyers providing representation services unreasonably agree that the return of the paid alimony is practically impossible as a result of the exclusion of the paternity of a particular person in court, although the law allows this. All these and other issues concerning paternity are covered in this article, where the author bases his research not only on the analysis of domestic legislation, but also on personal observations and experience gained during litigation.

Ключевые слова: семья, брак, отцовство, материнство, ребенок, установление отцовства, оспаривание отцовства, алименты, возврат алиментов, неправомерное обогащение, судебный спор, гражданское дело.

Keywords: family, marriage, paternity, motherhood, child, establishing paternity, contesting paternity, alimony, return of alimony, undue enrichment, litigation, civil case.

Введение.

Из всех споров, вытекающих из брачно-семейных отношений дела об установлении отцовства, об установлении факта признания отцовства и установлении факта отцовства составляют небольшую долю, еще реже встречаются дела об оспаривании отцовства. Однако все они тесно связаны с делами о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Зачастую отправной точкой для возникновения спора об оспаривании отцовства является сомнение отца по поводу происхождения ребенка.

Процедура, статистика и качество отправления правосудия по данной категории дел мало изучена в отличие от дел об установлении отцовства, об установлении факта признания отцовства и установлении факта отцовства.

Данная работа посвящена разбору всех вопросов и нюансов, связанных с данными категориями гражданских дел.

Установление отцовства.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 12 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция)

[1] в Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией, а также права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 27 Конституции, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс) [2], происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, подтверждается свидетельством о заключении брака родителей. Это значит, что если ребенок родился в зарегистрированном браке, то присутствует презумпция отцовства, то есть отцом ребенка считается официальный муж матери ребенка. На основании пункта 3 статьи 47 Кодекса презумпция отцовства действует и в случае рождения ребенка в течение 280 дней с момента расторжения брака, признания брака недействительным или смерти супруга матери ребенка, если не доказано иное.

Установить отцовство в Республике Казахстан возможно путем:

- 1) подачи совместного заявления родителями ребенка в уполномоченный орган;
- 2) подачи заявления отцом, в отсутствие матери, с согласия органа опеки;
- 3) подачи искового заявления в суд заинтересованной стороной.

В первом и во втором случаях речь идет о так называемом добровольном установлении отцовства, который согласно пункту 5 статьи 47 Кодекса производится органами регистрации актов гражданского состояния при обращении с совместным заявлением об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в зарегистрированном браке на момент рождения малыша, а в случаях смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, при отсутствии такого согласия - по решению суда.

В третьем случае установление отцовства осуществляется путем подачи иска в суд заинтересованной стороной, которая действует в интересах ребенка. Так на основании статьи 48 Кодекса, в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание

доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

В то же время, согласно статье 49 Кодекса, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – ГПК) [3].

Также согласно пункту 5 статьи 47 Кодекса суд вправе в порядке искового производства установить отцовство по заявлению отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, лишения ее родительских прав, признания недееспособной или невозможности установления ее места нахождения, если орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, не дал согласие на установление отцовства во внесудебном порядке.

Наиболее частым в отечественной юридической практике является иск, когда женщина, родившая ребенка вне зарегистрированного брака, обращается в суд с целью установления происхождения ребенка от конкретного отца, который отказывается признавать ребенка в добровольном порядке. Вероятно дело в том, что юридически установленный факт происхождения ребенка от мужчины дает право матери, получить алименты, так как на практике подобные иски об установлении отцовства включают также требование о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» [4], нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан относятся к основным видам нормативных правовых актов, являются составной частью действующего законодательства и дают официальное толкование норм законов в правоприменительной практике.

В соответствии с пунктом 3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения ребенка» (далее – Нормативное постановление) [5], в силу части 3 статьи 27 ГПК дела об установлении отцовства и взыскании алиментов отнесены к подсудности специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних. Данное правило распространяется и в случае предъявления самостоятельного иска об установлении отцовства.

В соответствии с частью 4 статьи 30 ГПК иски об установлении отцовства и о взыскании алиментов могут быть предъявлены по выбору истца либо в суд по месту своего жительства, либо в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних по месту жительства ответчика.

В исковом заявлении необходимо указать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, а также следующие требования:

- установить, что конкретный гражданин является отцом данного ребенка, родившегося у определенной матери и в конкретном свидетельстве о рождении в графе «отец» указать ответчика;

- взыскать алименты с ответчика в пользу истца на содержание несовершеннолетнего ребенка;

Таким образом, после подачи в суд иска об установлении отцовства и взыскании алиментов и в случае, когда ответчик отказывается признавать иск, то в соответствии с пунктом 9 Нормативного постановления суду следует принимать во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К таким доказательствам могут быть отнесены, в соответствии с частью 2 статьи 63 ГПК, объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, аудио-, видеорегистрации, данные, полученные путем использования систем видеоконференцсвязи, отражающие ход и результаты процессуальных действий, и иные источники.

Кроме того, истец вправе ходатайствовать перед судом о назначении молекулярно-генетической экспертизы, так как согласно пункту 10 Нормативного постановления, одним из доказательств, достоверно подтверждающих происхождение ребенка от конкретного лица, является заключение эксперта. В то же время, на основании пункта 3 статьи 91 ГПК суд вправе назначить такую экспертизу по собственной инициативе.

Смысл данной нормы заключается в том, что судебная молекулярно-генетическая экспертиза назначается лишь в случае, когда установить истинное происхождение ребенка не представляется возможным, то есть одна из сторон не согласна с заявленными в суде требованиями.

Согласно статье 52 Кодекса, где при установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 47 - 49 Кодекса, ребенок имеет такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеет ребенок, родившийся от лиц, состоящих в браке между собой.

Как показывает отечественная судебная практика, в случае подтверждения отцовства экспертизой или ответчиком, суд выносит решение об установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка несовершеннолетнего ребенка до совершеннолетия в размере 1/4 части всех видов заработка ответчика в пользу истца, так как согласно статье 138 Кодекса оговаривается, что в случае, если родители добровольно не предоставляют средства на содержание своим несовершеннолетним детям, эти средства с них взыскиваются в судебном порядке. На основании такого решения суда органами регистрации актов гражданского состояния вносятся изменения в сведения о родителях в книге записей актов о рождении, в данном случае об отце.

Согласно пункту 12 Нормативного постановления судам следует различать требование об установлении отцовства от требований об установлении факта признания отцовства и установле-

нии факта отцовства, которые подлежат рассмотрению в порядке особого производства, при условии отсутствия спора о праве.

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, и ребенок находился на иждивении лица к моменту его смерти или ранее, но оно не состояло в браке (супружестве) с матерью ребенка, суд вправе установить факт признания им отцовства.

Факт признания отцовства может быть установлен также в отношении ребенка, родившегося после смерти лица, которое в период беременности матери признавало себя отцом будущего ребенка.

Факт признания отцовства может быть установлен при наличии доказательств, подтверждающих нахождение ребенка на иждивении умершего, признание ребенка как в период беременности, так и после его рождения, либо, если лицо умерло к моменту рождения ребенка, то при наличии доказательств признания им ребенка в период беременности матери (совместное проживание, забота о беременной женщине и др.).

В случае смерти лица, которое не признавало себя отцом ребенка либо не знало о зачатии и рождении этого ребенка, суд вправе установить факт отцовства, то есть факт происхождения ребенка от этого лица. Такой факт может быть установлен только при наличии достоверных доказательств, подтверждающих происхождение ребенка от умершего. В этих целях суды вправе привлечь родственников предполагаемого отца с целью проведения генетической экспертизы.

В первом полугодии 2018 года Верховным Судом Республики Казахстан было проведено «Обобщение судебной практики по делам об установлении отцовства и взыскании алиментов, факта отцовства и факта признания отцовства» за период с 2016 - 2017 годы.

Из статистических данных следует, что в сравнении с 2016 в 2017 году значительно возросло количество дел по спорам об установлении отцовства и факта признания отцовства.

Так, в 2017 году судами окончено производством 2 773 дела по искам об установлении отцовства с взысканием алиментов на содержание несовершеннолетних детей (в 2016 году - 2165 дел), из них с вынесением решения - 1661 дело (в 2016 году - 1276 дел), с удовлетворением исков 1611 дел (в 2016 году - 1245 дел), отказано в удовлетворении исков по 50 делам (в 2016 году - по 31 делам).

В 2017 году окончено производством 576 дел по искам об установлении отцовства без взыскания алиментов (в 2016 году - 521 дело), из них с вынесением решения 307 дел (в 2016 году - 279 дел), удовлетворено исков - 265 (в 2016 году - 261), отказано в удовлетворении исков по 42 делам (в 2016 году - по 18 делам).

По спорам об установлении факта признания отцовства судами окончено в 2017 году 978 дел (в 2016 году - 700 дел), из них с вынесением решения - 821 дел (в 2016 году - 613 дел), с удовлетворением исков - 806 дел (в 2016 году - 602 дела), отказано в удовлетворении исков - по 15 делам (в 2016 году - по 11 делам).

Приведенные данные в разрезе местных судов показаны в таблице 1.

Таблица 1

Данные по гражданским делам по спорам, связанным с установлением отцовства и факта признания отцовства за 2017 год в сравнении с аналогичным периодом 2016 года

Данные по гражданским делам по спорам, связанным с установлением отцовства и факта признания отцовства за 2017 год в сравнении с аналогичным периодом 2016 года

Регион	Поступило заяв.		Всего окончено				Рассмотрено с вынесением решения в % отношении				Удовлетворено				Отказано				С прекращ. производства по делу			
	2016	2017	+/-	2016	2017	+/-	2016	2017	%	2016	2017	%	2016	2017	+/-	2016	2017	+/-	2016	2017	+/-	
Об установ. отцовства с выяс. алиментов на содерж н/х детей	2417	2905	488	2165	2773	608	1276	58,9	1661	59,9	385	1245	1611	366	31	50	19	326	473	147		
01. Акмолинская	109	115	6	88	106	18	37	42,0	41	38,7	4	37	40	3	0	1	1	20	42	22		
02. г.Астана	151	199	48	143	183	40	83	58,0	128	69,9	45	79	119	40	4	9	5	7	1	-6		
03. Актюбинская	137	146	9	112	144	32	60	53,6	57	39,6	-3	58	53	-5	2	4	2	24	65	41		
04. г.Алматы	169	202	33	130	189	59	85	65,4	111	58,7	26	80	109	29	5	2	-3	7	6	-1		
05. Алматыская	175	245	70	157	231	74	95	60,5	139	60,2	44	95	135	40	4	4	4	12	25	13		
06. Атырауская	74	85	11	77	79	2	22	28,6	25	31,6	3	20	25	5	2	0	-2	37	43	6		
07. ВКО	145	180	35	141	179	38	58	41,1	78	43,6	20	57	75	18	1	3	2	48	69	21		
08. Жамбылская	149	193	44	126	188	62	84	66,7	137	72,9	53	81	135	54	3	2	-1	9	18	9		
09. ЗКО	56	75	19	58	71	13	40	69,0	45	63,4	5	38	40	2	2	5	3	4	16	12		
10. Карагандинская	266	284	18	213	278	65	120	56,3	165	59,4	45	118	163	45	2	2	0	16	21	5		
11. Костанайская	110	132	22	106	124	18	54	50,9	68	54,8	14	54	66	12	0	2	2	23	30	7		
12. Кызылординская	81	125	44	78	116	38	62	79,5	100	86,2	38	58	94	36	4	6	2	10	8	-2		
13. Мангистауская	89	111	22	80	114	34	65	81,3	80	70,2	15	62	77	15	3	3	0	4	19	15		
14. Павлодарская	134	150	16	132	142	10	74	56,1	79	55,6	5	73	78	5	1	1	0	28	27	-1		
15. СКО	65	86	21	68	82	14	24	35,3	45	54,9	21	24	44	20	0	1	1	23	16	-7		
16. ЮКО	507	577	70	456	547	91	313	68,6	363	66,4	50	311	358	47	2	5	3	54	67	13		
01. Акмолинская	32	47	15	16	47	31	7	43,8	18	38,3	11	7	15	8	0	3	3	3	9	6		
02. г.Астана	57	30	-27	38	27	-11	15	39,5	12	44,4	-3	15	11	-4	0	1	1	3	1	-2		
03. Актюбинская	26	32	6	23	28	5	13	56,5	14	50,0	1	11	10	-1	2	4	2	5	8	3		
04. г.Алматы	73	118	45	47	76	29	25	53,2	30	39,5	5	21	28	7	4	2	-2	4	4	0		
05. Алматыская	61	59	-2	48	47	-1	27	56,3	22	46,8	-5	27	20	-7	0	2	2	8	5	-3		
06. Атырауская	11	8	-3	11	7	-4	4	36,4	2	28,6	-2	3	1	-2	1	1	0	3	5	2		
07. ВКО	40	72	32	35	60	25	17	48,6	32	53,3	15	16	27	11	1	5	4	6	15	9		
08. Жамбылская	30	34	4	24	28	4	17	70,8	22	78,6	5	15	21	6	2	1	-1	2	4	2		
09. ЗКО	33	38	5	28	37	9	16	57,1	29	78,4	13	16	19	3	0	10	10	5	5	0		
10. Карагандинская	91	41	-50	59	37	-22	27	45,8	17	45,9	-10	26	15	-11	1	2	1	5	1	-4		
11. Костанайская	21	17	-4	20	17	-3	14	70,0	10	58,8	-4	13	10	-3	1	0	-1	2	4	2		
12. Кызылординская	19	21	2	19	19	0	16	84,2	12	63,2	-4	16	11	-5	0	1	1	1	2	1		
13. Мангистауская	46	35	-11	32	41	9	23	71,9	28	68,3	5	19	21	2	4	7	3	2	5	3		
14. Павлодарская	32	21	-11	28	19	-9	13	46,4	9	47,4	-4	13	9	-4	0	0	0	7	3	-4		

продолжение таблицы 1

Регион	Поступило заяв.		Всего окончено			Рассмотрено с вынесением решения в /% отношении			Удовлетворено			Отказано			С прекращ. производства по делу					
	2016	2017	+/-	2016	2017	+/-	2016	%	2017	%	+/-	2016	2017	+/-	2016	2017	+/-			
Об уставов. отцовства с възс. алиментов на содерж н/х детей	2417	2905	488	2165	2773	608	1276	58,9	1661	59,9	385	1245	1611	366	31	50	19	326	473	147
15. СКО	12	13	1	11	13	2	5	45,5	7	53,8	2	5	7	2	0	0	0	2	5	3
16. ЮКО	98	93	-5	82	72	-10	40	48,8	43	59,7	3	38	40	2	2	3	1	11	16	5
17. Военный Суд	0	1	1	0	1	1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
01. Акмолинская	62	54	-8	50	55	5	44	88,0	48	87,3	4	43	46	3	1	2	1	0	0	0
02. г. Астана	23	30	7	19	28	9	12	63,2	15	53,6	3	11	15	4	1	0	-1	0	0	0
03. Актобинская	33	31	-2	27	31	4	25	92,6	25	80,6	0	24	23	-1	1	2	1	1	5	4
04. г. Алматы	59	78	19	45	55	10	31	68,9	32	58,2	1	29	30	1	2	2	0	1	0	-1
05. Алматинская	133	155	22	121	142	21	113	93,4	121	85,2	8	111	121	10	2	0	-2	0	4	4
06. Атырауская	8	10	2	7	11	4	4	57,1	10	90,9	6	4	10	6	0	0	0	0	1	1
07. ВКО	88	121	33	83	119	36	77	92,8	99	83,2	22	75	97	22	2	2	0	5	8	3
08. Жамбылская	32	60	28	29	57	28	26	89,7	55	96,5	29	26	55	29	0	0	0	0	0	0
09. ЗКО	22	32	10	14	32	18	11	78,6	29	90,6	18	11	27	16	0	2	2	1	2	1
10. Карагандинская	96	91	-5	73	91	18	61	83,6	73	80,2	12	60	72	12	1	1	0	0	1	1
11. Костанайская	62	96	34	55	95	40	55	100,0	93	97,9	38	55	93	38	0	0	0	0	0	0
12. Кызылординская	26	33	7	24	33	9	19	79,2	28	84,8	9	19	27	8	0	1	1	0	1	1
13. Мангистауская	15	4	-11	12	4	-8	10	83,3	4	100,0	-6	10	4	-6	0	0	0	0	0	0
14. Павлодарская	22	52	30	20	54	34	19	95,0	45	83,3	26	19	45	26	0	0	0	0	1	1
15. СКО	49	60	11	43	64	21	39	90,7	56	87,5	17	39	55	16	0	1	1	1	3	2
16. ЮКО	92	113	21	78	107	29	67	85,9	88	82,2	21	66	86	20	1	2	1	3	4	1

Источник: Верховный Суд Республики Казахстан.

Что касается качества отправления правосудия по данным категориям дел за указанный период, то сложилась следующая картина.

В 2017 году вышестоящими инстанциями отменено и изменено всего 5 решений по делам указанных категорий. Из них по искам об установлении отцовства – 1 (Мангистауская область), об установлении отцовства и взыскании алиментов – 2 (Атырауская область, ЮКО), об оспаривании отцовства – 1 (Актюбинская область), 1 – изменено (Карагандинская область) по делу об установлении отцовства и взыскании алиментов.

В 2016 году вышестоящими инстанциями отменено всего 3 решения, вынесенных по делам указанных категорий. Из них по искам об установлении отцовства и взыскании алиментов – 2 (Алматинская и Актюбинская области), 1 – прекращено (ЗКО) по делу об оспаривании отцовства.

В разрезе регионов больше всего гражданских дел обобщаемой категории рассмотрено судами Мангистауской области (16%), Костанайской области (15,6%), Жамбылской области (15,4%), Западно-Казахстанской области (14,4%), Северо-Казахстанской области (14%).

Незначительное количество дел рассмотрено судами Алматинской области (5%), Атырауской области (5%), Акмолинской области (6%).

Как видно из вышеприведенных данных дела по искам об установлении отцовства и взыскании алиментов, факта отцовства и факта признания отцовства являются достаточно частыми в целом по республике, чего не скажешь о делах по искам об оспаривании отцовства.

Оспаривание отцовства.

Согласно комментариям в СМИ некоторых судей, в судах также рассматриваются иски об оспаривании отцовства и исключении сведений об отце из регистрации акта о рождении ребенка.

Оспаривание отцовства также относится к категории споров в гражданском процессе, вытекающих из брачно-семейных отношений. Оспаривать, к слову, можно и материнство, однако в судебной практике это случается намного реже, поскольку юридическая процедура установления материнства практически исключает возможность регистрации женщины в качестве матери, если она по факту ею не является [6].

Вопросы, связанные с делами по искам об оспаривании отцовства, не обсуждались в отечественной научной литературе. По данной категории дел Верховным Судом Республики Казахстан обобщение не проводилось, лишь дано толкование норм законодательства в Нормативном постановлении. Однако подобные дела имеют место быть в судах и заслуживают пристального внимания, поскольку затрагивают права, обязанности и законные интересы сторон, участвующих в споре.

Наряду с неблагонадежными отцами, не признающими в добровольном порядке происхождение ребенка, растет число недобросовестных матерей, скрывающих от формальных отцов своих детей истинное происхождение ребенка. Как правило, они дают повод для сомнений в отцовстве мужчин,

что приводит к дальнейшему спору в суде. Вероятны случаи, когда мать ребенка также сомневается в отцовстве конкретного мужчины.

С моральной стороны переживания, связанные с происхождением ребенка, которые могут возникнуть как у матери, так и отца и у самого ребенка, переносятся нелегко и нарушают душевный покой человека. Только установление истины может помочь человеку обрести былое спокойствие.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Кодекса отцовство может быть оспорено только в судебном порядке путем оспаривания регистрации родителя в книге записей актов о рождении в порядке, предусмотренном главой 37 ГПК для установления неправомерности записей актов гражданского состояния.

Право предъявления вышеуказанного требования принадлежит:

- лицу, записанному в качестве отца или матери ребенка;
- лицу, фактически являющегося отцом или матерью ребенка;
- самому ребенку по достижении им совершеннолетия;
- опекуну или попечителю ребенка,
- опекуну родителя, признанного судом недееспособным.

Другие лица заявить данное требование не могут.

Немаловажно то, что согласно пункту 2 Нормативного постановления споры, связанные с установлением происхождения детей, могут быть разрешены судом только после рождения ребенка и поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, отцовство (материнство) может быть установлено судом в любое время после рождения ребенка, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Кодекса исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из брачно-семейных отношений, за исключением случаев, когда срок для защиты нарушенного права установлен Кодексом.

Отцовство может быть оспорено как в период брака, так и после его расторжения, а также, если брак вообще не заключался.

Хочется сразу отметить, что пунктами 2 и 3 статьи 51 Кодекса установлен ряд случаев, когда может быть отказано в удовлетворении исковых требований лицу, оспаривающему отцовство. Это возможно в случаях:

- когда отец ребенка был записан по совместному заявлению отца и матери, если в момент регистрации ему было известно, что он фактически не является отцом ребенка, доказать этот факт предстоит матери ребенка;
- когда отец дал согласие на применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий;
- когда отец дал согласие на имплантацию эмбриона другой женщине.

В соответствии с пунктом 3 Нормативного постановления исковое заявление рассматривается в

суде по месту жительства ответчика, которым зачастую является мать ребенка.

Исковое заявление должно содержать описание всех обстоятельств, имеющих значение для решения спора, а также два требования:

- установить, что конкретный гражданин не является отцом данного ребенка, родившегося у определенной матери;
- в конкретной регистрации акта о рождении, составленной органами регистрации актов гражданского состояния на данного ребенка, сведения о конкретном гражданине как об отце исключить.

К исковому заявлению должны быть приложены, а также предъявлены в ходе рассмотрения дела все доказательства, которые прямо или косвенно свидетельствуют о том, что заявитель не является биологическим отцом ребенка. К таким доказательствам могут быть отнесены, в соответствии с частью 2 статьи 63 ГПК:

- результаты теста на ДНК;
- документы и свидетельские показания, подтверждающие отсутствие семейных отношений, непроживание с матерью ребенка, нахождение в период предполагаемого зачатия в другой местности, наличие настоящего отца ребенка, к которым могут быть отнесены письма, фотографии, видеорегистрации, решение суда о расторжении брака, в котором указано время прекращения фактических брачных отношений и т.п.

Как показывает статистика по данной категории дел, в большинстве случаев матери детей препятствуют проведению теста на ДНК в добровольном порядке вне судебного разбирательства. В случае затруднительного получения доказательств, например, теста на ДНК, нужно ходатайствовать об их получении перед судом, т.е. заявить о необходимости назначения судебной молекулярно-генетической экспертизы.

Согласно пункту 10 Нормативного постановления одним из доказательств, достоверно подтверждающих происхождение ребенка от конкретного лица, является заключение эксперта по итогам судебной молекулярно-генетической экспертизы.

В то же время, на основании пункта 3 статьи 82 ГПК суд назначает судебную экспертизу по ходатайству стороны или по своей инициативе. Это значит, что поскольку единственным и достоверным способом определения степени родства отца и ребенка является молекулярно-генетическая экспертиза, при отсутствии других доказательств, то ходатайствовать перед судом необязательно, так как суд, скорее всего, назначит экспертизу по своему усмотрению.

Пункт 7 статьи 82 ГПК гласит, что каждое лицо, участвующее в деле, вправе представить суду вопросы, которые следует поставить перед экспертом. Окончательно круг вопросов, по которым эксперт должен дать заключение, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать в определении о назначении судебной экспертизы.

В соответствии с пунктом 9 статьи 82 ГПК суд выносит определение о назначении экспертизы, разъясняет эксперту права и обязанности, предусмотренные статьей 91 ГПК, и предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В определении о назначении судебной экспертизы указываются: наименование суда; время, место назначения экспертизы; наименование сторон по рассматриваемому делу; вид экспертизы; основания для назначения экспертизы; вопросы, поставленные перед экспертами; материалы дела и объекты, направляемые на экспертизу, и информация об их происхождении; разрешение на возможное полное или частичное уничтожение объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств в ходе исследования; наименование органа судебной экспертизы и (или) фамилия лица, которому поручено производство судебной экспертизы в разовом порядке; наименование стороны, которая должна производить оплату за ее проведение. Определение суда о назначении судебной экспертизы обязательно для исполнения органами или лицами, которым оно адресовано, и входит в их компетенцию.

Производство по делу приостанавливается до получения результатов экспертизы.

Наиболее важными и исчерпывающими вопросами, предлагаемыми эксперту, являются:

- исключается или не исключается биологическое отцовство конкретного гражданина в отношении определенного ребенка?
- если отцовство не исключается, то какова вероятность того, что полученный результат не является следствием случайного совпадения индивидуализирующих признаков неродственных связей?

Получение образцов крови и (или) эпителия от предполагаемого отца и ребенка производится в соответствии со статьями 83, 84 ГПК на основании определения суда, в котором указываются сведения об образцах, их количестве, сведения о лицах, у которых производится отбор образцов, о субъекте, осуществляющем их отбор, времени и месте отбора образцов и сведения о лице, которому должны быть представлены образцы после их получения.

В случае, если кто-то из участников экспертизы проживает в другом населенном пункте, суд на основании статьи 74 ГПК может направить суду по месту жительства соответствующего лица, поручение о проведении процессуальных действий по получению образцов. Полученные в результате образцы будут направлены для проведения экспертизы.

Бывают случаи, когда ответчик, мать ребенка, сразу признает иск или не признает иск, а также возражает против назначения и проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы, уклоняется от предоставления образцов для исследования. Это не препятствует рассмотрению дела.

Во-первых, согласно пункту 9 статьи 73 ГПК, если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу

суда, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными. Также согласно пункту 8 статьи 82 ГПК, если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит препятствия ее проведению, не является на экспертизу, не представляет экспертам необходимые для исследования материалы, не представляет возможности исследования принадлежащих ей объектов, которые невозможно или затруднительно представить в суд, а по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. В итоге, суд может посчитать, что ответчиком признан факт исключения отцовства.

Во-вторых, неявка в судебное заседание без уважительных причин, неисполнение определения суда о назначении экспертизы является проявлением неуважения к суду, за что ответчик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа. Истцу не помешает ходатайствовать перед судом о привлечении к ответственности ответчика.

И в-третьих, суд может вынести решение, основываясь на других доказательствах, поскольку в соответствии с пунктом 7 статьи 92 ГПК заключение эксперта не является обязательным для суда, однако его несогласие с заключением должно быть мотивировано.

Кроме того, имели место дела, когда ответчик признает иск, но уклоняется от участия в проведении экспертизы. В таком случае суд вдобавок ко всему прочему мотивирует свое решение тем, что согласно пункту 2 статьи 79 ГПК признание стороной фактов, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих фактов и что в силу статьи 171 ГПК признание иска ответчиком освобождает суд от обязанности исследования доказательств.

Как итог на снования пункта 7 статьи 172 ГПК суд принимает решение об удовлетворении иска без исследования обстоятельств по делу.

В случае исключения отцовства истца в отношении ребенка по результатам экспертизы, суд также удовлетворяет иск на основании пункта 18 Нормативного постановления, который гласит, что если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что лицо, записанное отцом ребенка, не является его биологическим родителем, суд принимает решение об удовлетворении иска об оспаривании записи об отце ребенка в записи акта о рождении ребенка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 109 ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в том числе расходы по оплате экспертизы. Поэтому об этом тоже нужно просить суд, дополнив исковые требования.

Решение суда об удовлетворении иска об оспаривании записи об отце ребенка является основанием для аннулирования сведений об отце ребенка в записи акта о рождении ребенка органом регистрации актов гражданского состояния. Последствием этого является утрата юридической связи между лицом и ребенком, в результате чего отсутствуют обязательства по содержанию и выплате алиментов, воспитанию ребенка, а также иные родительские обязанности.

Освобождение от уплаты алиментов.

Многие юристы и адвокаты солидарны в том, что если исковое заявление об оспаривании отцовства будет судом удовлетворено, то выплата алиментов будет прекращена, или если мужчина узнает, что он не приходится ребенку биологическим родителем, то в этом случае, после предоставления результатов экспертизы на отцовство, мужчина может прекратить денежные выплаты по алиментам [7], [8], [9].

Однако на практике все обстоит иначе и законные основания для освобождения от уплаты алиментов в данных двух случаях отсутствуют, исключением является случай, когда алименты выплачивались по соглашению сторон, в котором предусмотрено такое основание освобождения от выплаты алиментов.

Статья 176 Кодекса указывает на исчерпывающий список оснований для прекращения обязанности по уплате алиментов:

1. Обязанность по уплате алиментов, установленная соглашением об уплате алиментов, прекращается с истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением, а также со смертью одной из сторон.

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия или возраста, указанного в соглашении об уплате алиментов;

2) при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;

3) при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

4) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак;

5) со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.

Кроме того, если возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании алиментов, то оно может быть прекращено лишь по основаниям указанным в подпунктах 1) и 5) пункта 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» [10] – это если взыскатель отказался от взыскания или если отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ соответственно.

Как правило, примеры соответствующие первому случаю крайне редки, поскольку матери в качестве взыскателей не отказываются добровольно от алиментов, даже если отцовство должника полностью исключено.

Поэтому действенным является лишь второй случай, когда необходима отмена решения суда, на основании которого был выдан исполнительный лист. Решением суда может выступать вынесенный на основании подпункта 4) статьи 135 ГПК судебный приказ или решение суда, вынесенное на основании иска, поданного после отмены судебного приказа.

Сразу хочется отметить, что пересмотру в кассационном порядке такое решение не подлежит т.к. иск был признан ответчиком в силу того, что он считал себя отцом ребенка, и не были нарушены нормы материального и процессуального права, а также не был соблюден апелляционный порядок его обжалования. Под случай обжалования без соблюдения апелляционного обжалования данное решение тоже не подпадает согласно нормам ГПК.

В данном случае отменить судебный акт представляется возможным лишь в порядке пересмотра его по вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям, указанным в статье 455 ГПК.

Как уже выше отмечалось, мужчина может быть записан в качестве отца ребенка в свидетельстве о рождении вследствие зарегистрированного брака с матерью ребенка (презумпция отцовства) либо признания отцом ребенка путем подачи с матерью ребенка совместного заявления в регистрирующий орган.

В любом случае, основанием для взыскания алиментов является судебный акт, вынесенный на основе свидетельства о рождении ребенка. Однако после исключения отцовства в судебном порядке или добровольно после прохождения ДНК-теста сведения об отце исключаются из свидетельства о рождении ребенка, т.е. данный документ отменяется и выдается новое свидетельство о рождении.

Согласно статье 455 ГПК решения, определения и постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам являются юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения ранее рассмотренного дела, которые возникли или имели место, однако о них стало известно после вступления судебного акта в законную силу.

Так, вновь открывшимся или новым обстоятельством является юридический факт, который имеет существенное значение для дела и ставит под сомнение обоснованность и законность вступившего в законную силу судебного акта. Под существенным значением понимается такая правовая характеристика юридического факта, которая при его исследовании в судебном заседании могла бы повлиять на содержание судебного акта.

Здесь таким важным юридическим фактом выступает исключение отцовства, о котором стало известно лишь после вынесения судебного акта о взыскании алиментов, т.к. если бы данный факт был известен ранее, то судебный акт о присуждении алиментов на содержание ребенка не состоялся бы.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 455 ГПК основанием для пересмотра решения о взыскании алиментов по вновь открывшимся обстоятельствам является отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного государственного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.

Согласно пункту 7 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года №17 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам» [11]: под вновь открывшимися обстоятельствами, применительно к подпункту 3) части 2 статьи 455 ГПК, понимается отмена в установленном законом порядке судебных актов либо акты иного государственного органа, если они явились основанием к вынесению судебного акта по гражданскому делу. Под постановлением иного государственного органа следует понимать постановление должностного лица уполномоченного государственного органа по делу об административном правонарушении, единоличный или коллегиальный акт органа исполнительной власти, акты местного представительного органа или органа местного самоуправления. Под отменой постановлений государственных органов следует понимать признание их незаконными судом, а также отмена указанных постановлений вышестоящим органом или должностным лицом в установленном законом порядке.

Акты гражданского состояния - юридически оформленные обстоятельства, которые индивидуализируют человека и с которыми связано возникновение, наличие и прекращение его прав и обязанностей.

Отдел регистрации актов гражданского состояния (регистрирующий орган) – местный исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Согласно статье 177 Кодекса запрещается и не признается государственная регистрация актов гражданского состояния другими государственными и негосударственными организациями.

В этом случае отдел регистрации актов гражданского состояния – это государственное учреждение, которое является местным исполнительным органом и выданное им свидетельство о рождении ребенка отменено, поскольку решением суда или ДНК-тестом исключено отцовство конкретного гражданина и исключены из актовой записи о регистрации рождения сведения о нем как об отце. Та-

ким образом, утратившее законную силу свидетельство о рождении ребенка и есть тот самый акт органа исполнительной власти.

В силу пункта 1 статьи 456 ГПК вступившее в законную силу решение суда первой инстанции пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам судом, вынесшим это решение.

Согласно статье 457 ГПК заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам подается сторонами, другими лицами, участвовавшими в деле, или прокурором в суд, вынесший решение, определение или постановление, в течение 3 месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. Заявление должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.

На основании подпункта 2) статьи 459 ГПК срок для подачи заявления исчисляется со дня вступления в законную силу решения, приговора, определения, постановления суда или постановления иного государственного органа, которыми отменены названные акты, послужившие основанием к вынесению решения.

Согласно статье 460 ГПК заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам считается принятым к производству соответствующего суда со дня его поступления.

В заявлении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо указать все обстоятельства, а также следующие требования:

- пересмотреть решение определенного суда по гражданскому делу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка по вновь открывшимся обстоятельствам;
- отменить судебный акт и рассмотреть гражданское дело по существу.

Далее на основании статьи 462 ГПК суд извещает лица, участвующие в деле, о поступлении заявления о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, суд вправе рассмотреть такое заявление единолично или в судебном заседании, однако неявка лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к его рассмотрению.

Поскольку основания для пересмотра судебного акта о взыскании алиментов достаточно весомы и законны, на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 463 ГПК суд выносит определение об удовлетворении заявления и отмене решения по вновь открывшимся обстоятельствам и заново назначает дело к рассмотрению по существу на определенную дату.

В ходе судебного разбирательства истец, т.е. мать ребенка, вправе отказаться от иска или от своих требований согласно подпункту 4) статьи 277 ГПК или подать в суд заявление о возвращении иска согласно подпункту 8) статьи 279 ГПК, т.к. нерезонно уже требовать выплаты алиментов от лица, не являющегося отцом ребенка. В таком случае суд

выносит определение о прекращении производства по делу или определение об оставлении иска без рассмотрения соответственно. В противном случае, если истец будет настаивать на своих требованиях, то суд вполне законно откажет в их удовлетворении.

Возврат алиментов.

Большинство профессиональных юристов, консультируя потенциальных клиентов, утверждают, что возврат уплаченных ранее алиментов не производится даже в случаях успешного оспаривания отцовства [7], [9], другие - также уверены в том, что даже если мужчина узнает о том, что он не приходится ребенку биологическим родителем, вернуть деньги, которые уже потратили на содержание ребенка, практически невозможно [8].

Вместе с тем юристы разъясняют, что согласно пункту 2 статьи 172 Кодекса выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за исключением случаев:

- предусмотренных ГПК;
- признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения его под влиянием обмана, угрозы или насилия со стороны получателя алиментов.

В случае соглашения об уплате алиментов дело обстоит проще, т.к. можно будет доказать, что оно было заключено под влиянием обмана.

А по поводу судебного акта о взыскании алиментов также можно сказать, что закон позволяет вернуть ранее выплаченные алименты, но для этого нужно снова обратиться в суд.

Существуют два способа возврата уплаченных ранее алиментов и оба они предусмотрены законодательством и подтверждены отечественной судебной практикой.

Способ первый.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) [12], лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных статьей 960 ГК. Данная обязанность возникает также, если основание, по которому приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии.

Действительно после отмены судебного акта о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка обязанность по выплате отпадает автоматически.

Однако есть случаи, указанные в статье 960 ГК, когда неосновательное обогащение не подлежит возврату, то согласно подпункту 3) данной статьи не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные гражданину, при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования (заработная плата, авторское вознаграждение, возмещение вреда жизни

или здоровью, пенсия, алименты и т.п.) и использованные приобретателем.

Отсюда следует, что при наличии недобросовестности лица неосновательно обогатившегося алиментные платежи подлежат возврату.

По мнению многих юристов под недобросовестностью матери ребенка следует понимать нецелевое использование денег, когда деньги, выплачиваемые на содержание ребенка, тратятся матерью не по назначению и что в суде отцу доказать это будет сложно, поэтому и вернуть деньги вряд ли получится.

Однако судебная практика показывает, что недобросовестность матери заключается в обмане мужчины и в том, что она стопроцентно знала, что он неродной отец.

Примером является гражданское дело, рассмотренное Костанайским городским судом в 2018 году, детали которого были опубликованы на сайте суда под заголовком «Дело об оспаривании отцовства разрешено миром» [12].

Поскольку по требованию законодательства личная информация по делам о спорах, вытекающих из брачно-семейных отношений, не подлежит широкому освещению, сведения о личностях не указываются.

Суд рассмотрел гражданское дело бывших супругов Г. об оспаривании отцовства.

Из материалов дела следует, что истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке с 2012 года по 2015 год. В период брака родилась их совместная дочь. После развода истец ежемесячно исполнял свои обязанности по уплате алиментов ответчику на содержание дочери. С момента расторжения брака, истец поддерживал отношения с ребенком, общался, забирал на выходные.

В декабре 2017 года ответчик сообщила, что выходит замуж и просила истца отказаться от ребенка. Вследствие этого у истца закрались сомнения об отцовстве, и он предложил добровольно сдать анализ ДНК. Согласно результатам исследования установлено, что отцовство истца в отношении дочери исключается, и отцом ребенка является другой мужчина.

Заключение эксперта и факт обмана ответчицей, её недобросовестное поведение стало потрясением не только для истца, но и для родителей, так как имели привязанность к ребенку.

На основании вышеизложенного истец требовал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 352 121 тенге, освободить от обязательств об оплате алиментов и исключить сведения из актовой записи, как об отце.

В ходе проведения примирительных процедур от сторон поступило ходатайство об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. Стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации.

В результате суд утвердил между сторонами медиативное соглашение, согласно которому истец отказался от своих требований, а ответчик в свою очередь обязуется выплатить сумму неосновательного обогащения в размере 502 000 тенге.

Определением суда медиативное соглашение, заключенное между сторонами утверждено, производство по делу прекращено.

Таким образом, в случае исключения отцовства в результате добровольного прохождения ДНК-теста или вынесения решения суда, можно требовать в суде в целях возврат ранее уплаченных алиментов в ходе судебного разбирательства по делу об оспаривании отцовства либо подать отдельный иск о возврате неосновательного обогащения.

Способ второй.

Согласно пунктам 1,2 статьи 247 ГПК, в случае отмены вступившего в законную силу решения суда первой инстанции, постановления суда апелляционной и кассационной инстанций, которые полностью или в части исполнены, и вынесения судом нового решения об отказе в иске полностью или в части с истца взыскивается все им полученное по отмененному решению (поворот исполнения решения).

Поворот исполнения решения производится и в случае отмены полностью или в части исполненного решения суда и вынесения определения о прекращении производства по делу или определения об оставлении иска без рассмотрения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 248 ГПК суд, вынесший новое решение по делу, по которому ранее вынесенное решение полностью или в части исполнено, рассматривает и разрешает заявление ответчика о повороте исполнения в новом решении при представлении доказательств об исполнении решения.

Отсюда следует, что как во время так и после рассмотрения вступившего в законную силу решения суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка по вновь открывшимся обстоятельствам, независимо какое решение принято, будь это решение об отказе в иске полностью или в части, или определение о прекращении производства по делу, или определение об оставлении иска без рассмотрения, можно подать заявление о повороте исполнения решения.

Согласно пункту 2 статьи 248 ГПК, если суд при новом рассмотрении дела не разрешил вопрос о повороте исполнения по отмененному решению, ответчик вправе обратиться в суд первой инстанции с заявлением о повороте исполнения решения.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 248 ГПК суд рассматривает заявление о повороте исполнения решения в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в суд. Заявление рассматривается в отдельном судебном заседании с извещением истца и ответчика, а при необходимости и органа юстиции, которые должны представить суду сведения об исполнении отмененного решения суда. Неявка указанных лиц в судебное заседание не является препятствием для разрешения заявления о повороте исполнения. В случае, когда решение суда находится на исполнении, судебный исполнитель, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство, обязан явиться в судебное заседание и представить его суду.

В заявлении о повороте исполнения решения суда необходимо указать все обстоятельства и по какому решению необходимо произвести поворот исполнения, а также следующие требования:

- произвести поворот исполнения конкретного решения суда по гражданскому делу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка;
- взыскать с истца в пользу ответчика сумму уплаченных ранее алиментов.

В итоге суд выносит определение о повороте исполнения ранее отмененного решения суда.

При этом необходимо подать в суд заявление с просьбой принять обеспечительные меры, направленные на поворот исполнения решения по правилам статей 156, 157 ГПК. Такое требование вполне законно, т.к. на основании пункта 21 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 12 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам», при новом рассмотрении дела судья в соответствии со статьями 156, 157 ГПК вправе принять такие обеспечительные меры, которые направлены на поворот исполнения решения суда.

О действительности данного способа свидетельствует гражданское дело, рассмотренное Абайским районным судом города Шымкента в 2022 году по иску об оспаривании отцовства, суть которого стала известна автору данной статьи на основе личного профессионального опыта.

Согласно материалам дела, истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке с 2007 года до 2008 года. На момент регистрации брака ответчик была на четвертом месяце беременности, до брака истец и ответчик жили в разных городах, однако периодически встречались. Еще до свадьбы, обнаружив свою беременность, ответчик уверяла истца в том, что он является отцом вынашиваемого ею ребенка. На тот момент истец поверил ответчику. В период брака у них родилась дочь.

В 2013 году ответчик подала иск об оспаривании отцовства в суд по месту жительства истца, где она привела всевозможные доводы в целях полного исключения вероятности его отцовства. В силу наличия ошибок, которые так и не были устранены истцом, иск был оставлен без движения, а впоследствии вовсе был возвращен истцу. Ответчик заново иск не подавала, тем самым придав уверенности истцу в его отцовстве, т.к. он воспринял это лишь в качестве очередного фарса с ее стороны.

В 2014 году ответчик подала заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Судебный приказ был отменен по заявлению истца, т.к. дело не было подсудно данному суду в виду того, что истец проживал в другом городе, ответчик – в другом районе города. После ответчик подала иск о взыскании алиментов в суд по месту своего жительства. На основании решения суда от 2014 года истец ежемесячно исполнял свои обязанности по

уплате алиментов в пользу ответчика на содержание дочери. Несмотря на то, что ответчик всячески препятствовала общению истца с ребенком, виделся с дочерью на основании решения суда от 2012 года об утверждении порядка общения с ребенком.

Позже ответчик сообщила истцу, что он не является отцом ребенка, и что ребенок постоянно общается со своим биологическим отцом, а он лишь будет вынужден платить алименты. Ответчик всеми способами противилась производству теста на ДНК между истцом и ребенком. Кроме того, ответчик направила истцу скриншоты своей переписки с настоящим по ее словам биологическим отцом ребенка. Текст переписки достаточно впечатлил истца, после чего он очень сильно усомнился в своем отцовстве. В итоге, истец и его родные были в замешательстве по поводу того, кем им приходится ребенок.

В итоге истец подал в суд иск об оспаривании отцовства. По делу назначалась судебная молекулярно-генетическая экспертиза. Однако ответчик в судебное заседание не являлась, в письменном отзыве иск признала и просила его удовлетворить в полном объеме. Указала, что истец не является отцом ребенка. От предоставления своих образцов биоматериала и ребенка для проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы отказалась. В письменном заявлении просила рассмотреть дело без ее участия.

Суд мотивировал свое решение тем, что на основании статьи 82 ГПК уклонение от участия в экспертизе является основанием для признания факта, для выяснения которого экспертиза была назначена и что в соответствии со статьей 79 ГПК признание стороной фактов, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих фактов, а также тем, что в силу статьи 171 ГПК признание иска ответчиком освобождает суд от обязанности исследования доказательств.

Таким образом, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, и вынес решение о том, что истец не является отцом ребенка и об исключении из актовой записи о рождении ребенка сведений об истце в качестве отца.

На основании решения об исключении отцовства истец подал в суд заявление о пересмотре решения суда от 2014 года о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд, рассмотрев заявление, отменил решение суда и назначил дело к новому рассмотрению. При новом рассмотрении дела иск был оставлен без рассмотрения по заявлению матери ребенка.

После истец подал в суд заявление о повороте исполнения отмененного решения суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд, удовлетворив заявление, взыскал с матери ребенка в пользу истца сумму ранее уплаченных алиментов в размере 2 869 195 тенге. Ответчик не хотела возвращать деньги и обжаловала

вала определение суда о повороте исполнения решения суда, однако суд апелляционной инстанции оставил определение суда первой инстанции без изменения, а ее жалобу без удовлетворения.

Заключение.

На основании вышеизложенного, считаю, что процедуры установления отцовства, установления факта признания отцовства и установления факта отцовства, оспаривании отцовства четко определены законом.

Тем не менее, законодателю необходимо внести в Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и в Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» норму, освобождающую лицо от дальнейшей выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка вследствие полного исключения его отцовства.

Также Верховному Суду Республики Казахстан и иным государственным органам, а также общественным организациям следует периодически проводить обобщение судебной практики и анализ дел об оспаривании отцовства, а также дел об оспаривании материнства.

Кроме того, как выяснилось по результатам данного труда, возврат ранее уплаченных алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в пользу определенного лица возможен в случае полного исключения его отцовства. Законом проработана процедура возврата алиментов, о чем свидетельствует судебная практика.

Список литературы

1. Республика Казахстан. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029&pos=127;-46#pos=127;-46
2. Республика Казахстан. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 07.11.2014 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31628367&pos=738;-52#pos=738;-52
3. Республика Казахстан. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31.10.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z27>

4. Республика Казахстан. Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 06.04.2016 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788&pos=0;6414#pos=0;6414

5. Республика Казахстан. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29.11.2018 г. № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения ребенка». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P180000016S>

6. Бленкген Л. Папа может. Казахстанская правда. 03.06.2021. <https://sud.gov.kz/rus/massmedia/papa-mozhetblenkgen-kazahstanskaya-pravda-03062021-g>

7. Оспаривание отцовства. 28.01.2023. <https://pravosite.kz/questions/post/2041-osparivanie-otcovstva>

8. Орлова А. В Казахстане можно вернуть алименты обратно: что для этого нужно делать. 02.12.2021. <https://liter.kz/mozhno-li-vernut-alimenty-v-kazahstane/>

9. Освобождение от уплаты алиментов. 01.07.2020. <https://pravosite.kz/articles/post/972-osvobozhdaet-li-otkaz-ot-rebenka-ot-uplaty-alimentov>

10. Республика Казахстан. Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 02.04.2010 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30617206&pos=936;-54#pos=936;-54

11. Республика Казахстан. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года №17 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P170000012S>

12. Республика Казахстан. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 01.07.1999 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&pos=4479;-44#pos=4479;-44

13. Дело об оспаривании отцовства разрешено миром. Пресс-служба Костанайского областного суда. 26.06.2018. <https://kst.sud.kz/rus/news/delo-ob-osparivanii-otcovstva-razresheno-mirom>